

Prepare sua equipe para a Ciência Aberta – CHECKLIST DE RECURSOS E DIRETRIZES PARA LABORATÓRIOS/EQUIPES

Bem-vindo/a a “Your Open Science Journey”!

Garanta que sua equipe tenha acesso aos recursos e às diretrizes que dão suporte à colaboração, transparência e abertura.

Público-alvo

Primário: líderes de equipe ou projeto

Secundário: pesquisadores de equipe ou projeto

Este é um checklist generalista e precisará ser ajustado de acordo com sua instituição, laboratório, equipe de pesquisa, e/ou requisitos de fomento.

A. DEFINIR RECURSOS COMUNS DA EQUIPE

1. **No início do projeto, decida sobre os recursos da equipe.** Para ser eficaz, toda a equipe deve participar da escolha e se comprometer com o uso dos recursos e ferramentas selecionados. Os recursos podem ser de código aberto ou proprietários. Um aspecto importante a considerar é até que ponto o recurso incentiva a colaboração aberta por toda a equipe durante e após o projeto. Considere o uso de recursos que rastreiam contribuições individuais para facilitar a atribuição precisa.
 - a. **Gestão de projetos.** Existem muitas opções, dependendo do tipo de projeto. Com novas ferramentas disponibilizadas o tempo todo, procure por "ferramenta de gerenciamento de projetos de código aberto" no mecanismo de pesquisa que preferir. Lembre-se de mantê-lo "o mais simples possível".
 - b. **Comunicação da equipe.** Por exemplo: canal Slack, e-mail e Zoom.
 - c. **Gestão e desenvolvimento de documentos** durante o projeto. Ex.: Google Drive, wiki e outras plataformas de colaboração.
 - d. **Armazenamento do conjunto de dados durante o projeto**, considere tamanho e acesso/controlado. Ex.: [Open Science Framework](#) (OSF), [GitHub.com](#), repositório disciplinar, institucional, ou nacional.
 - e. **Preservação de conjuntos de dados, imagens e objetos digitais associados para os marcos do seu projeto**, como um relatório anual. Consulte o Plano de gerenciamento de dados do seu financiamento para determinar onde e quando essa atividade deve ocorrer. Por exemplo, um repositório disciplinar, [generalista](#) ou institucional alinhado com os princípios FAIR. Para encontrar um repositório alinhado ao FAIR, consulte: [re3data.org](#), [FAIRsharing.org](#) e [DataCite Commons for repositories](#).
 - f. **Desenvolvimento de software, scripts, modelos e/ou fluxos de trabalho.** Ex.: [GitHub.org: cria uma conta organizacional](#) para uso da equipe.
 - g. **Preservação de software, scripts, modelos e/ou fluxos de trabalho.** Ex.: [Zenodo](#): estabeleça uma comunidade ou selecione um [repositório SciCodes](#). Consulte o Plano de gerenciamento de software do seu financiamento para determinar quando essa atividade deve ser realizada. Certifique-se de que o repositório ofereça pelo menos:

serviços de preservação, um identificador persistente (por exemplo, Digital Object Identifier, DOI) e licenças abertas.

- h. **Preservação de material de conferências, treinamentos e workshops.** Ex.: [Zenodo](#): crie uma comunidade.
 - i. **Gestão e preservação de vídeo e áudio.** Esses formatos de arquivo são reproduzidos melhor em plataformas como o YouTube, que não é uma plataforma de preservação. Para arquivos que requerem preservação, use repositórios institucionais ou [generalistas](#) alinhados ao FAIR.
 - j. **Promoção de resultados.** Por exemplo, página web da equipe, laboratório ou departamento; redes sociais; newsletters e meios de comunicação da equipe de pesquisa ou parceiros.
2. **Estabelecer um Registro de Objetos Digitais** para gerenciar e rastrear conjuntos de dados, software, apresentações de conferências, pôsteres, *preprints* e publicações. Isso ajuda com relatórios de prestação de contas, por exemplo, planilhas do Google Drive ou outros tipos de listagens. Para obter mais informações sobre como criar o registro, consulte o [Checklist para Preservação de Objetos Digitais da Equipe](#).
 3. **Manter uma lista resumida dos recursos comuns da equipe** e fornecê-la aos membros da equipe. Certifique-se de que cada membro da equipe tenha acesso igualitário e receba instruções e atualizações. Ex.: planilhas no Google Drive e wiki.

B. USE LEMBRETES E MARCOS PARA GERENCIAR E RASTREAR OBJETOS DIGITAIS

Objetos digitais de um projeto abrangem quaisquer arquivos digitais desenvolvidos pela equipe. Isso inclui conjuntos de dados, software, documentos, pôsteres, apresentações, etc. Esses objetos digitais precisam ser gerenciados e rastreados. Para acompanhar as próximas ações, recomendamos o uso de lembretes de calendário ou outras notificações.

1. **Conecte automaticamente seus artigos revisados por pares e objetos digitais de pesquisa registrados** ao ecossistema de pesquisa digital por meio do recurso de conexão de identificador persistente ORCID para pesquisadores. **Periodicidade: Uma vez para cada membro da equipe.**
 - a. **O identificador persistente ORCID ID identifica cada pesquisador de forma única e os conecta a suas produções acadêmicas.** Para vincular seu ORCID, consulte [esta página](#) com instruções tanto para **Crossref** (publicações acadêmicas) e **DataCite** (conjuntos de dados e software, bem como outros resultados de pesquisa). Para mais informação sobre como estabelecer seu ID ORCID e perfil, consulte o [Checklist de Presença Digital](#).
2. **Torne seu perfil ORCID aberto publicamente.** A configuração padrão para cada item é "privada" e deve ser alterada manualmente. Certifique-se de que sua biografia, informações de contato, afiliação e produção científica estejam disponíveis publicamente. **Periodicidade: Uma vez para cada membro da equipe.**
3. **Gerencie e rastreie os conjuntos de dados e software** usados e acessados pela equipe. Isso contribui para a eficiência, especialmente ao trabalhar com muitos objetos digitais. **Frequência: Duas vezes por mês para membros da equipe.**
 - a. **Inclua todos os conjuntos de dados, software e outros objetos digitais que você usa em sua pesquisa.** Adicione ou atualize-os no [Registro de Objetos Digitais](#) da equipe. Seja consistente no uso das plataformas e ferramentas de trabalho definidas nos [Recursos Comuns de Equipe](#).

4. **Garantir a preservação de todos os materiais e apresentações divulgados. Periodicidade: Mensalmente para os membros da equipe.**
 - a. **Certifique-se de que pôsteres, apresentações orais, treinamentos, workshops e qualquer outro material divulgado estejam incluídos no [Registro de Objetos Digitais](#).** Forneça informações relacionadas ao evento, como o nome da conferência e da sessão, datas, links de sites, reconhecimento do financiador.
5. **Certifique-se de que seu perfil digital reflete seu trabalho atual. Periodicidade: A cada três meses para cada membro da equipe**
 - a. Revise seu perfil ORCID e quaisquer outros perfis online (ex.: LinkedIn, Scopus e Researcher ID) e certifique-se de que estejam atualizados e completos. Vincule todos os perfis à sua conta ORCID e vice-versa sempre que possível. Veja o [Checklist de Presença Digital para mais detalhes](#).
 - b. Certifique-se de que seu currículo esteja atualizado, disponível digitalmente e vinculado à sua conta ORCID usando o recurso "link da web".

C. MELHORAR AS PRÁTICAS POR MEIO DO USO E FEEDBACK

Estabeleça reuniões regulares da equipe para revisar a eficácia dos recursos e diretrizes da equipe. Revise com a equipe as experiências e desafios no uso dos recursos e orientações. Faça os ajustes necessários para que a equipe tenha melhor adesão aos objetivos da Ciência Aberta.

D. ATRIBUIÇÃO E RECONHECIMENTO

1. **À medida que o trabalho avança e os resultados se desdobram, garanta que todos os membros da equipe tenham a oportunidade de serem incluídos da forma mais igualitária possível.**
2. **Acompanhe as contribuições dos membros da equipe para que você possa dar-lhes o devido crédito.**
 - a. **Desenvolvedores de Objetos Digitais:** Forneça aos colaboradores uma maneira clara de documentar suas contribuições. No momento da publicação, inclua informações sobre colaboradores em informações de produtos digitais usando taxonomias como [CRedit](#) (para artigos revisados por pares).
 - b. **Colaboradores:** Forneça informações sobre suas contribuições para cada objeto digital em tempo hábil para garantir o reconhecimento adequado.
3. **Certifique-se de que o projeto, financiador e contribuinte sejam mencionados.**

Forneça à equipe declarações de reconhecimento de projeto, financiador e colaborador, logotipos e/ou gráficos que serão incluídos em cada produto digital.

PREPARE SUA EQUIPE PARA A CIÊNCIA ABERTA

Links para checklists relacionados:

- [Checklist de Presença Digital](#)
- [Checklist de Documentação e Citação de Dados](#)
- [Checklist de Documentação e Citação de Software](#)
- [Checklist de Práticas de Ciência Aberta para Equipes de Pesquisa/Projeto](#)
- [Checklist para Preservação de Objetos Digitais da Equipe](#)

Para recomendar atualizações, favor contatar datahelp@agu.org. Inclua o nome e DOI do checklist em sua mensagem.

Para citar este Checklist: Santos, Solange, Stall, Shelley, Specht, Alison, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, Oliveira, Marina Chagas, David, Romain, Machicao, Jeaneth, Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, O'Brien, Margaret, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira & Mabile, Laurence. Recursos e diretrizes para laboratórios/equipes. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7995397>

Tradução para o português: Solange Santos

